

(GT6 – Literatura Digital: produção, teoria e crítica)

Narrativas Interativas em *Tudo Pode ser Roubado*: O Livro Como Experiência Estética

Doutorando Hélio Moïse Rodrigues Viana (CEFET-MG)

RESUMO

Este estudo analisa como a adaptação digital do livro *Tudo Pode ser Roubado* (Giovana Madalosso, 2018) expande as possibilidades narrativas e ressignifica a relação entre texto e leitor. Fundamentado na teoria da cibercultura de Pierre Lévy (2010), o trabalho busca responder à questão: como a interatividade digital transforma a experiência literária? O objetivo é compreender como recursos tecnológicos incorporados na adaptação digital reconfiguram a narrativa e intensificam o engajamento do leitor. A metodologia envolve análise detalhada das camadas interativas presentes na versão digital, comparando-as com a obra impressa. Resultados preliminares indicam que a adaptação explora de forma criativa os potenciais das plataformas digitais, tensionando as fronteiras entre literatura e tecnologia. Em conclusão, a pesquisa ressalta que a análise de obras específicas contribui para compreender as transformações narrativas no contexto contemporâneo, consolidando a literatura digital como um campo promissor e dinâmico.

Palavras-chave: Literatura digital; interatividade; narrativa expandida; plataformas digitais.

ABSTRACT

*This study analyzes how the digital adaptation of the book *Tudo Pode ser Roubado* (Giovana Madalosso, 2018) expands narrative possibilities and redefines the relationship between text and reader. Based on Pierre Lévy's (2010) theory of cyberculture, the research seeks to answer the question: how does digital interactivity transform the literary experience? The objective is to understand how technological resources incorporated into the digital adaptation reconfigure the narrative and intensify reader engagement. The methodology includes a detailed analysis of the interactive layers present in the digital version, comparing them to the printed work. Preliminary results indicate that the adaptation creatively explores the potential of digital platforms, challenging the boundaries between literature and technology. In conclusion, the research emphasizes that analyzing specific works contributes to understanding narrative transformations in the contemporary context, consolidating digital literature as a promising and dynamic field.*

Keywords: Digital literature; interactivity; expanded narrative; digital platforms.

INTRODUÇÃO

Em um contexto marcado pela expansão das tecnologias digitais e pela multiplicação dos modos de acesso ao texto literário, a escuta tem se afirmado como uma modalidade relevante e legítima de experiência estética. A popularização dos audiolivros, em especial com a

consolidação de plataformas como a Audible (Amazon), representa não apenas um fenômeno mercadológico, mas também uma transformação nos modos de recepção da literatura contemporânea. A leitura silenciosa, visual e individual, que consolidou-se como dominante ao longo da modernidade letrada, cede espaço a práticas que revalorizam a oralidade, a escuta compartilhada e o ritmo da voz. Esse retorno à voz, no entanto, não configura um retrocesso, mas uma reconfiguração dos vínculos entre literatura, corpo e tecnologia. Nesse cenário, a literatura falada – mediada por suportes digitais – emerge como forma híbrida, situada entre o texto e o som, entre a página e o fone de ouvido.

O presente artigo propõe uma análise da obra *Tudo Pode ser Roubado* (2018), de Giovana Madalosso, a partir de sua disponibilização em formato de audiolivro, narrado pela própria autora e incluído na coletânea *Histórias para ouvir Todavia*, da editora Todavia, acessível pela plataforma Audible. Interessa-nos compreender de que modo a vocalização da narrativa, com suas inflexões, pausas e timbres específicos, afeta a recepção do texto e contribui para a construção de sentido. A escuta do romance – especialmente quando realizada por meio da voz da própria autora – desloca o leitor do papel tradicional de intérprete visual para o de ouvinte sensível, reorganizando o tempo da leitura, o ritmo da fruição e o lugar do corpo na experiência estética. Trata-se, portanto, de investigar como a materialidade sonora da obra altera sua configuração semântica e afetiva, instaurando uma nova relação entre literatura e sensorialidade.

Para fundamentar essa análise, mobilizamos os conceitos de literatura líquida (Paz, 2017), cibercultura (Lévy, 2010) e materialidade do texto (Chartier, 2020), além das reflexões sobre leitura em ambientes digitais e narrativas multimodais desenvolvidas por Andréa Hack de Góes (2016) e Luiz Antonio Diniz (2005). Esses autores oferecem as bases teóricas para pensar o audiolivro não apenas como suporte alternativo, mas como forma artística autônoma, cujas especificidades estéticas exigem abordagens críticas renovadas. Além disso, a dissertação de Leticia Barros Soares (2024) sobre o papel simbólico do vestuário na construção das personagens de Madalosso fornece uma perspectiva sensível para pensar a voz como outro tipo de “vestimenta”: aquilo que envolve, molda e revela a subjetividade da narradora.

Nosso objetivo é analisar os efeitos da vocalização autoral sobre a experiência de leitura do romance, explorando as dimensões estéticas, narratológicas e afetivas ativadas pela escuta. Para isso, realizaremos uma leitura comparativa entre a versão impressa e a versão em áudio de *Tudo Pode ser Roubado*, observando como a performance vocal transforma a narrativa, acentuando certos tons, inflexões e pausas que escapam à leitura silenciosa. Pretende-se, assim, contribuir para os estudos da literatura contemporânea ao destacar o audiolivro como artefato cultural relevante, que amplia o campo de possibilidades sensoriais da leitura e reposiciona o leitor/ouvinte no centro de uma experiência estética que é, simultaneamente, íntima e mediada pela tecnologia.

A OBRA E A NARRATIVA NO SUPORTE IMPRESSO

Lançado em 2018 pela editora Todavia, *Tudo Pode ser Roubado* (2018), de Giovana Madalosso, apresenta-se como um romance de linguagem ágil, direta e marcada por um humor mordaz que esconde, sob a superfície leve, uma crítica contundente às estruturas de classe, gênero e afeto na sociedade urbana contemporânea. Narrado em primeira pessoa por uma protagonista sem nome – garçonete em um restaurante sofisticado de São Paulo e ladra ocasional de pequenos objetos –, o romance constrói-se como uma espécie de monólogo íntimo, em que o fluxo de consciência da narradora alterna observações mordazes sobre o cotidiano com episódios de instabilidade emocional, desejo, perda e reconstrução subjetiva. A obra é composta por capítulos curtos, que misturam cenas descritivas, memórias fragmentadas e digressões sobre a cidade, o corpo e o amor, compondo uma tessitura que simula a oralidade e o improvisado, mas que é formalmente precisa e sutilmente estruturada.

A protagonista-narradora conduz o leitor por um itinerário de experiências marcadas por deslocamentos físicos – entre bairros, apartamentos e corpos – e simbólicos – entre a vulnerabilidade e o cinismo, a maternidade e a rejeição, a sensualidade e o abandono. Ao mesmo tempo em que assume uma postura de mulher desiludida, que vê nos furtos uma espécie de reparação moral contra a desigualdade social, a narradora também expõe suas contradições,

revelando-se frágil, afetiva e, por vezes, ingênua. Como observa Soares (2024), a personagem é construída por meio de signos sociais performáticos, entre os quais o vestuário ocupa papel central: suas roupas, sapatos, gestos e maquiagem funcionam como códigos de pertencimento e disfarce, operando como linguagens paralelas que revelam e ocultam identidades. Essa leitura pode ser ampliada ao considerarmos a própria voz – silenciosa no texto impresso, mas latente – como outro elemento de construção subjetiva, antecipando a experiência vocal que se realiza plenamente no audiolivro.

O texto impresso, mesmo antes de sua transposição sonora, já apresenta uma estrutura profundamente marcada pela sensorialidade. A pontuação econômica, a fragmentação dos parágrafos, o uso estratégico do silêncio gráfico e a incorporação de ritmos da fala oral imprimem ao romance uma cadência que parece pedir ser lida em voz alta. A escolha por uma linguagem coloquial, por vezes crua e com forte carga afetiva, aproxima a narradora do leitor em um gesto de cumplicidade e intimidade. Ao descrever uma cena de frustração amorosa ou de violência emocional, a protagonista não explica: ela compartilha, murmura, confessa. Em certo momento, afirma: “Tem dias em que a gente acorda com vontade de sumir. Outros, de roubar alguma coisa” (Madalosso, 2018, p. 26), e é nesse tom que se constrói o universo ético da obra: uma zona cinzenta em que valores morais são relativizados e a sobrevivência cotidiana ganha o estatuto de potência narrativa.

Narrativamente, *Tudo Pode ser Roubado* se ancora em uma estética da fragmentação e da deriva urbana. A protagonista observa o mundo com os olhos de quem tenta decifrá-lo para sobreviver: ela lê os homens pelos objetos que guardam em casa, decifra sentimentos pelas roupas, identifica classe social por detalhes quase invisíveis. Essa sensibilidade observadora, que se traduz em imagens rápidas, quase fotográficas, compõe uma narrativa construída por camadas – visuais, afetivas e sociais. Como enfatiza Soares (2024), o corpo feminino na obra é simultaneamente palco e agente, superfície de escrita e de apagamento, elemento narrativo e sujeito de experiência. A protagonista habita uma cidade que também é linguagem: São Paulo, em sua verticalidade desigual e em seus espaços privados, surge como personagem silenciosa, cúmplice e adversária da narradora.

Assim, a leitura do romance impresso revela uma narrativa profundamente performática, em que os gestos, os olhares e as ausências se fazem tão significativos quanto os diálogos ou os acontecimentos da trama. A escrita de Madalosso propõe um pacto com o leitor baseado na escuta imaginada: a narradora parece falar conosco – o que já sugere, em termos estruturais, uma predisposição para a transposição oral. Essa condição liminar, entre o texto escrito e o texto falado, será explorada na próxima seção, na qual analisaremos como a versão em audiolivro, narrada pela própria autora, transforma a experiência da leitura em escuta, mobilizando uma nova sensorialidade e reorganizando os vínculos entre voz, corpo e narrativa.

DA PÁGINA À VOZ: A LITERATURA EM FORMATO DE AUDIOLIVRO

A versão em audiolivro de *Tudo Pode ser Roubado* (2018), narrada pela própria autora e disponibilizada pela plataforma Audible como parte da coletânea *Histórias para ouvir Todavia*, amplia a experiência estética proposta pela obra impressa, ao reconfigurar radicalmente sua materialidade e, com isso, os modos de fruição do texto literário. Diferente da leitura silenciosa e visual, que depende da articulação interna do leitor para produzir pausas, ênfases e ressonâncias, a leitura oral incorpora ritmo, timbre, respiração, hesitação e tonalidade – elementos que operam não apenas como ferramentas interpretativas, mas como dispositivos semânticos. Ouvir a própria autora encenar sua narrativa é mergulhar em uma camada performativa que se sobrepõe ao texto escrito, instaurando uma experiência de presença sensorial e afetiva que transforma a forma como o romance é apreendido.

A narração de Giovana Madalosso atua como um prolongamento da voz da personagem, intensificando a fusão entre narradora empírica e narradora ficcional. O tom contido e irônico da autora carrega uma subjetividade que confere espessura emocional ao texto, evidenciando nuances que poderiam passar despercebidas em uma leitura silenciosa. O humor seco, o desencanto, a afetação calculada e a melancolia que atravessam a voz da protagonista ganham corpo na voz da autora, cuja escolha de pausas e inflexões cria um ritmo de escuta que determina o tempo da recepção. Não se trata apenas de “ouvir” a história, mas de senti-la encarnada numa

voz que a habita e que, por isso, tem autoridade para mediá-la. Nesse sentido, o audiolivro não é mera reprodução, mas uma nova instância de escrita – uma escrita oralizada que, como lembra Eliane Hatherly Paz (2017), instaura uma literatura líquida, instável e performativa, em que o texto se realiza no momento da escuta.

A escolha da própria autora como narradora intensifica o efeito de autenticidade e proximidade. Há uma adesão entre sujeito que escreve e sujeito que diz, que desmonta a distância entre texto e performance. A narração torna-se também encenação. A cada nova frase, a entonação revela camadas ocultas: a tensão nas falas da narradora, a doçura disfarçada em alguns trechos, a dureza que se instala no silêncio entre as palavras. O audiolivro transforma o silêncio gráfico – tão presente no livro impresso – em pausa vocal. Um parágrafo curto, que na página exigia do leitor um tempo próprio de absorção, é agora mediado pelo tempo da voz, que impõe seu ritmo e seu compasso, criando uma escuta ritmada, sensorial, guiada. Como afirma Hack de Góes (2016), na cultura digital, o leitor-ouvinte não lê apenas com os olhos: lê com o corpo inteiro, e o texto se desdobra como acontecimento sonoro.

Além disso, o audiolivro modifica o espaço e o contexto da recepção. A leitura tradicional, feita quase sempre em silêncio e em solidão, é substituída por uma escuta que pode acontecer em movimento, em ambientes compartilhados, no trânsito, na espera, no repouso. O corpo leitor já não está mais restrito à concentração visual: ele caminha, lava louças, observa paisagens, ao mesmo tempo em que escuta. Como argumenta Diniz (2005), o texto na cibercultura se territorializa em outros tempos e em outros modos de atenção – fragmentada, simultânea, transitória. Essa diluição das fronteiras tradicionais da leitura também implica uma ampliação de suas formas possíveis, dando lugar a uma estética da ubiquidade, em que a literatura se torna companhia, som ambiente, voz de fundo – mas não por isso menos significativa.

A literatura falada, nesse contexto, adquire um novo estatuto: ela se aproxima das formas orais ancestrais, mas é mediada por dispositivos tecnológicos que garantem sua portabilidade e sua circulação em larga escala. A narração de Giovana Madalosso, ao recuperar a oralidade como recurso estético, inscreve sua obra em uma linhagem contemporânea de escritores que

exploram a voz como extensão do texto. A escrita, antes silenciosa, ganha contorno no ar: um corpo sonoro que toca, envolve e afeta o ouvinte. Em *Tudo Pode ser Roubado*, a personagem que já falava com o leitor agora fala ao leitor – literalmente. E esse deslocamento, do olho à escuta, do texto à voz, não é apenas uma mudança de suporte: é a abertura de uma nova camada de sentido, na qual a literatura, como diria Barthes, deixa de ser aquilo que se vê para tornar-se aquilo que nos atravessa.

LITERATURA LÍQUIDA E A ESCUTA COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA

A escuta literária, especialmente mediada pela tecnologia digital, altera profundamente o modo como nos relacionamos com o texto e com a experiência estética que ele propõe. Se a leitura silenciosa estabelece um pacto de interioridade visual entre o leitor e a página, o audiolivro desloca essa relação para o campo da oralidade mediada, onde o texto se realiza no corpo da voz e no corpo de quem escuta. Como argumenta Paz (2017), a literatura líquida se caracteriza por sua instabilidade formal, sua fluidez e sua reconfiguração contínua – e o audiolivro é uma de suas expressões mais paradigmáticas. Ao ser oralizado, o texto deixa de ser um objeto fixo e se torna performance: um acontecimento que se realiza no tempo da escuta, que depende do ritmo, do ambiente e da sensibilidade do ouvinte.

No caso de *Tudo Pode ser Roubado*, a experiência de escuta transforma a fruição do romance em uma vivência afetiva expandida. A escolha de Giovana Madalosso como narradora de sua própria obra não apenas preserva, mas intensifica o pacto de intimidade proposto pela narradora-personagem. O leitor-ouvinte é inserido em um circuito de confiança: escuta a voz de quem escreveu e, ao mesmo tempo, a voz de quem vive – ou encena – aquilo que está sendo contado. Esse entrelugar de escuta e narração confere ao audiolivro um valor performativo que escapa à página. Como observa Hack de Góes (2016), o leitor, nesse novo arranjo, é transformado em operador sensível do texto, alguém que participa de sua atualização por meio da atenção, da recepção e da escuta ativa.

Diferentemente do leitor tradicional, que constrói o ritmo da leitura com base em seus

próprios parâmetros – pausas, releituras, acelerações – , o leitor-ouvinte se submete a um tempo externo: o da voz. Esse deslocamento de agência não representa uma limitação, mas um convite à entrega, à experiência de outro tipo de presença. A escuta do romance narrado por Madalosso é também um mergulho no seu modo de pensar e de sentir. Pequenos gestos vocais – uma pausa mais longa, uma ênfase súbita, um sussurro contido – tornam-se pistas interpretativas. O leitor, que antes projetava a entonação silenciosamente, agora é conduzido por uma escuta guiada, marcada pela corporalidade de quem narra. Essa condução, longe de empobrecer a leitura, reencena o texto como evento estético, em que o sentido se faz também com a pele, com o ouvido, com a respiração.

A literatura líquida, nesse contexto, não é apenas aquela que muda de forma, mas aquela que exige do leitor-ouvinte uma postura de abertura, de escuta atenta e de presença sensível. A fluidez da narrativa em áudio – que pode ser interrompida, retomada, ouvida em ambientes diversos – confere à leitura uma ubiquidade que desafia os modelos tradicionais de recepção literária. O romance de Madalosso, com sua narradora cindida entre afetos e distâncias, entre desejo e cálculo, parece encontrar na escuta uma via para intensificar sua proposta estética: a da ambiguidade emocional, da fala que hesita, da confissão que se insinua. A voz da autora, ao encarnar a personagem, atua como superfície vibrátil da ficção: ela dá corpo ao que, no papel, era apenas vestígio sonoro.

Além disso, a escuta modifica o tempo da leitura. Enquanto o leitor da versão impressa pode deter-se em uma frase, retornar ao parágrafo anterior ou acelerar o ritmo conforme a sua disponibilidade cognitiva, o ouvinte é afetado por um tempo narrativo contínuo, que exige um outro tipo de atenção. Esse tempo, mais próximo do ritmo da conversa e da memória, favorece uma recepção mais afetiva, menos analítica, mais envolvida. Como aponta Pierre Lévy (2010), a cibercultura não substitui as formas anteriores de conhecimento, mas as transforma e as redistribui – e isso se aplica, com precisão, à forma como o audiolivro redistribui os sentidos do literário. Escutar é também lembrar, imaginar, reviver – e, nesse gesto, a literatura reencontra sua vocação primeira: ser voz que ressoa.

Portanto, a escuta do romance *Tudo Pode ser Roubado* não apenas amplia a experiência

de leitura, mas a redefine em sua materialidade e em sua potência sensível. A voz que narra não é mero veículo do texto: ela o refaz. E o leitor-ouvinte, por sua vez, não é apenas destinatário: é cúmplice, corpo vibrátil que acolhe a palavra. Nesse regime estético, a literatura não é o que se lê, mas o que se ouve e se sente – e talvez, como neste caso, o que se rouba em segredo, enquanto a cidade pulsa ao fundo e uma voz sussurra em nossos ouvidos aquilo que a página apenas sugeria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise comparativa entre a versão impressa e a versão em audiolivro da obra *Tudo Pode ser Roubado* (2018), de Giovana Madalosso, permitiu observar como o texto literário, ao migrar para o ambiente da escuta, reorganiza suas estruturas de sentido, afetividade e recepção. Longe de se configurar como mera transposição técnica, o audiolivro – especialmente quando narrado pela própria autora – se apresenta como um artefato estético autônomo, cuja materialidade sonora participa ativamente da construção da experiência literária. A leitura silenciosa, visual e interpretativa dá lugar a uma escuta guiada, performativa e sensorial, em que o texto se realiza no tempo da voz e no corpo do ouvinte. Nesse processo, o romance se refaz: não em sua trama ou personagens, mas na maneira como nos afeta.

Ao longo do artigo, foi possível demonstrar como a voz de Madalosso – contida, irônica, por vezes doce ou amarga – transforma a relação do leitor com a narrativa. O audiolivro atualiza a dimensão oral latente no romance impresso, materializando uma instância de fala que o texto apenas sugeria. A escuta introduz pausas, ênfases e ritmos que reorganizam o fluxo da narrativa, deslocando a leitura para o campo da performatividade vocal. A partir do aporte teórico de Paz (2017), Hack de Góes (2016), Diniz (2005) e Lévy (2010), compreendemos essa experiência como parte de um fenômeno mais amplo: a literatura líquida, instável e multimodal que emerge na cultura digital, em diálogo com a ubiquidade tecnológica, os novos regimes de atenção e as práticas expandidas de leitura.

Nesse contexto, a figura do leitor também é redefinida: já não se trata apenas de

decodificar o texto impresso, mas de escutar, sentir e se deixar conduzir por uma voz. O leitor-ouvinte é um corpo sensível que acolhe a palavra, que compartilha o tempo da narração e que constrói sentido a partir da vibração da linguagem. Em *Tudo Pode ser Roubado*, essa escuta adquire uma potência especial: porque a voz da autora intensifica a subjetividade da narradora; porque o humor e a dor da personagem se tornam audíveis; e porque a cidade, os gestos e os silêncios ganham densidade acústica, tornando-se presenças materiais no imaginário de quem escuta.

Com este estudo, procuramos contribuir para o alargamento do campo da crítica literária, incorporando o audiolivro como objeto legítimo de análise estética e cultural. Mais do que um recurso de acessibilidade ou uma alternativa ao suporte impresso, o audiolivro afirma-se como forma de arte sensível, situada entre a literatura, a performance e o som. Para investigações futuras, sugerimos o aprofundamento dessa análise em obras de outros autores que também narram seus próprios textos, bem como em experiências de escuta coletiva, *podcasts* literários e narrativas sonoras interativas. Por fim, propomos que o campo da educação literária se aproprie dessas novas formas de leitura, reconhecendo nelas um caminho potente de mediação entre texto, voz e afeto.

Ao fazer da escuta uma prática literária, *Tudo Pode ser Roubado* restitui à literatura uma de suas qualidades originárias: ser palavra viva, sussurrada, encarnada – e, nesse gesto, também nos rouba. Não apenas o tempo ou a atenção, mas a certeza de que ler é sempre mais do que decifrar um texto: é deixar-se afetar por uma voz.

REFERÊNCIAS

- CHARTIER, Roger. *Mobilidade e Materialidade dos Textos: Traduzir nos Séculos XVI e XVII*. Tradução de Marlon Salomon e Raquel Campos. Salvador: EDUFBA, 2020.
- DINIZ, Luiz Antonio Garcia. Cibercultura e Literatura: Hipertexto e as Novas Arquiteturas Textuais. *ALEA – Estudos Neolatinos*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 209–222, jul./dez. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/alea/a/r3vVyyVD8k3Q4nhMrvf8Mrg/>. Acesso em: 15 abr. 2025.

GÓES, Andréa Beatriz Hack de. Hipertexto e Tecnotexto: Leitura, Escrita e Literatura na Cibercultura. In: Encontro da Associação Brasileira de Literatura Comparada – ABRALIC, 15., 2016, Rio de Janeiro. *Anais*. Rio de Janeiro: UERJ, 2016. Disponível em: https://abralic.org.br/anais/arquivos/2016_1491259851.pdf. Acesso em: 15 abr. 2025.

LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010.

MADALOSSO, Giovana. *Tudo Pode ser Roubado*. São Paulo: Todavia, 2018.

PAZ, Eliane Hatherly. Literatura Líquida: A Narração em Ambiente Digital. *Travessias*, Cascavel, v. 11, n. 3, p. 222–234, set./dez. 2017. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/18165>. Acesso em: 15 abr. 2025.

SOARES, Leticia Barros. *O Texto Veste: Subjetividade e Vestimenta na Construção das Personagens em Tudo Pode ser Roubado*, de Giovana Madalosso. 2024. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2024. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/7163>. Acesso em: 15 abr. 2025.

Como citar este texto:

VIANA, Hélio M. R. Narrativas Interativas em Tudo Pode ser Roubado: o livro como experiência estética. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.